

**2-ТОМ, 1-СОН
СОТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ УПРАВЛЕНИЕМ МУСУЛЬМАН
УЗБЕКИСТАНА И КАЗАХСТАНА**

Равшанкулов сын Фирдавса Машрафа.

Учитель истории специализированной школы-интерната города Янгиюл
Ташкентской области.

Аннотация: В данной статье представлена информация о сотрудничестве Управления мусульман Узбекистана и Казахстана и исторических корнях сотрудничества Управления мусульман двух стран.

Ключевые слова: узбек, казах, Повествование Имама Термизи, Узбекистан, Казахстан, «Независимый Казахстан и исламские ценности».

Слава Богу, что узбекский и казахский народы, язык, религия, традиции и обычаи которых схожи друг с другом, уважают друг друга на всех направлениях исторического развития, родственны и мирно живут на протяжении многих веков, живут гармоничной жизнью.

Два народа с древних времен жили на одной земле и пили воду из одной реки. По словам нашего уважаемого Президента Шавката Мирзиёева: «Узбеки и казахи живут бок о бок и живут в согласии. Это один и тот же народ».

Наша религия способствует укреплению добрососедских отношений и добрых отношений. В хадисе, переданном от Абдуллы бин Амра бин Осса, Пророк, да благословит его Бог и дарует ему мир, сказал: «Лучший из друзей перед Аллахом — это тот, кто делает добро своему другу. Лучшим из соседей в глазах Аллаха является тот, кто делает добро своему соседу» (передал Имам Тирмизи).

Всевышний Аллах сказал: «Поклоняйтесь Аллаху и не придавайте Ему сотоварищей! Будьте добры к своим родителям! Также (сделай добро) родственникам, сиротам, беднякам, родственникам соседям и чужакам, своему спутнику, путнику (чужому) и своим подчиненным (иждивенцам)!» Сура «Ниса», аят 36).

Поэтому обязанность верующего мусульманина – делать добро ближнему. В последующие годы благодаря мудрой политике лидеров двух стран отношения, основанные на тесном добрососедстве и взаимном доверии, укрепились и вышли на новый уровень.

2-ТОМ, 1-СОН

Сотрудничество между Узбекистаном и Казахстаном последовательно развивается во всех сферах, в том числе на религиозном фронте, улучшается атмосфера братства между нашими народами.

Исторические корни сотрудничества мусульманских ведомств двух стран уходят в совместную деятельность Духовного управления мусульман Средней Азии и Казахстана, созданного в 1943 году.

За годы независимости в Казахстане была проделана большая работа по распространению знаний об исламе, полному удовлетворению потребностей верующих, совершенствованию мечетей и медресе, развитию нашей благословенной религии. В частности, большой вклад внесли господин Ратбек Хаджи Нисанбаевич, Абсаттар Хаджи Дербисали, Ержан Гаджи Малгазиевич Маямеров, Ораз, сын Серикбая Хаджи Сатибалди, которые руководили развитием религиозного управления мусульман Казахстана. В настоящее время большие работы ведутся под руководством главного муфтия Наврозбая Гаджи Таганули.

В Священном Коране Аллах следующим образом описывает тех, кто служит Его религии: «О вы, которые веруют! Если вы поможете Аллаху (работаете для развития его религии), Он поможет вам и сделает ваши шаги твердыми (устойчивыми)» (сура Мухаммад, аят 7).

Следует отметить, что в сегодняшней сложной ситуации сотрудничество религиозных лидеров и исламских ученых становится как никогда важным. Взаимное сотрудничество мусульманских ученых служит важным фактором в решении возникающих проблем и противоречий.

В этом смысле укрепление связей с братскими народами даст толчок развитию нашей религии, даст Бог. В 2018 году в Ташкенте подписан меморандум о сотрудничестве между Управлением мусульман Узбекистана и Казахстана. По его словам, решено осуществлять постоянное сотрудничество по вопросу фетвы, начала месяца Рамадан и первого дня двух праздников Курбан-байрам. В связи с этим за последние пять-шесть лет наше сотрудничество с учеными Узбекистана, Казахстана и Кыргызстана по определению времени молитвы и первого дня Рамадана, Ид аль-Фитр и Курбан-Байрам, а также разработка фетв по вопросам шариата принесла положительные результаты.

Также в меморандуме упоминается обмен опытом в области паломнического туризма, религиозного образования и религиозных исследований, участие в международных конференциях, семинарах и круглых столах на основе сделанных предложений.

2-TOM, 1-SON

В частности, о том, что взаимное уважение и доверие братских народов развиваются и дальше, говорит тот факт, что руководство двух религиозных контор в течение минувшего 2021 года и текущего года провело несколько встреч на различные темы. В ноябре 2021 года делегация Управления мусульман Узбекистана приняла участие в международной конференции «Независимый Казахстан и исламские ценности», проходившей в Казахстане, и отметила, что братские народы внесли большой вклад в ценности ислама.

В рамках конференции Духовное управление мусульман Казахстана высоко оценило наши скромные заслуги и наградило нас высокой медалью. Конечно, наши сердца поднялись горой от такого признания. Это также знак дружбы и близости двух братских стран.

В ходе данного визита председатель Управления мусульман Казахстана, главный муфтий Наврозбай Хаджи Таганули заявил, что сотрудничество между Узбекистаном и Казахстаном последовательно развивается на религиозном и образовательном фронте, а братство между нашими народами крепнет, подчеркнув, что Это связано с мудрой политикой глав двух государств, которые предложили реализовать ряд проектов в будущем.

Непрерывное продолжение такого диалога продолжилось на 1-й встрече глав религиозных властей турецких государств, состоявшейся в Стамбуле 15 апреля этого года. В нем руководство Управления мусульман Казахстана выдвинуло ряд важных предложений и выразило поддержку мнениям и предложениям, высказанным делегацией Узбекистана. Это один из важных аспектов братства.

6 мая текущего года в Туркестанской области прошла международная научно-практическая конференция на тему «Вклад тюркских народов в развитие исламской цивилизации». Ученые Управления мусульман Узбекистана приняли участие в этом престижном мероприятии и в своих выступлениях подчеркнули, что укрепление связей между братскими народами служит развитию религиозной сферы.

6-10 июня 2022 года по приглашению Муфтия Арабской Республики Египет, профессора Шауки Ибрагима Аллома прошла конференция «Религиозный экстремизм». Среди более чем 200 участников международной конференции «Интеллектуальная основа и стратегии ее преодоления» лидеры религиозных авторитетов Узбекистана и Казахстана были хорошо приняты учеными мусульманского мира.

В пятницу, 12 августа т.г., на церемонии открытия большой мечети, построенной в городе Нур-Султан, присутствовали главы религиозных управлений

2-ТОМ, 1-СОН

таких стран, как Египет, Россия, Кыргызстан и Монголия. Мы остались очень довольны. строительство мечети. Действительно, процветание мечетей – это процветание страны. Ведь люди, приходящие в мечеть помолиться, молятся за мир Родины и мир народа.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА:

1. Ўзбекистон Республикаси Ҳукумати билан Қозоғистон Республикаси Ҳукумати ўртасида “Маданият, соғлиқни сақлаш, илм-фан, таълим, туризм ва спорт соҳасидаги ҳамкорликни чуқурлаштириш тўғрисида”ги битим/
<https://lex.uz/docs/2565040>
2. Ўзбекистон Республикаси Маданият ва спорт ишлари вазирлиги билан Қозоғистон Республикаси Маданият ва ахборот вазирлиги ўртасида имзоланган маданият соҳасида 2013-2015 йилларга мўлжалланган ҳамкорлик дастури/
<https://www.lex.uz/docs/2639463>
3. УЗБЕКИСТАН, О. Р. республиканской научной конференции с участием зарубежных ученых Современные методы математической физики и их приложения 17-18 ноября 2020 г.
4. Мухитдинова, Ж. Р. (2022). ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА МОЛОДЕЖИ. In Социально-экономическое развитие региона: опыт, проблемы, инновации (pp. 85-89).
5. Акромов, Х. М., & Мухитдинова, Ж. Р. (2017). IMPROVEMENT OF QUALITY OF EDUCATION IN THE COURSE OF INDEPENDENT TRAINING OF STUDENTS. In Техническое регулирование в едином экономическом пространстве (pp. 160-163).
6. Самиев А.Я. Узбекистан – Казахстан: новый этап культурно духовного сотрудничества // «Молодой учёный», № 51 (237), декабрь 2018 г.
7. M. Myrzabekov, R. Sadykova, R. Myrzabekova., Contemporary cultural and humanitarian cooperation between the countries of Central Asia // Procedia - Social and Behavioral Sciences, 122 (2014), p.13 – 18.

